

Дигун І.С.

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, м.Київ

**АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ
ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ДІЇ СТРЕС-ФАКТОРІВ
ART THERAPEUTIC MEANS OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION
OF VICTIMS OF STRESS FACTORS**

The thesis proposes to consider the peculiarities of using art therapeutic means for psychocorrection of the effects of stress factors in victims of emotional trauma, war stress, etc. The leading art therapeutic approaches and their specificity as psychotherapeutic measures are highlighted.

Keywords: art therapy, art therapy process, art therapy model, interpretive process.

Із відомих різновидів арт-терапевтичних підходів виокремимо тематично-аналітичний завдяки об'єктивним перевагам цієї форми групової арт-терапевтичної роботи відповідно із контингентом клієнтів з прикордонними психічними розладами. Тематичний підхід характеризується відносно високою структурованістю й директивністю роботи, що відповідає очікуванням більшості клієнтів, можливістю проведення курсів невеличкої або середньої тривалістю й доступними для тих, хто раніше не брав участі у психотерапії й тих, хто взагалі не мав досвіду мистецької творчості із використанням широкої низки різних чинників лікувально-корекційного впливу.

Аналітичний компонент має на увазі «м'який», опосередкований аналітичний розбір створених витворів на підґрунті інтерпретувань прихованого сенсу створених образів, символів, значень застосованих кольорів або форми у поєднанні з аналізом процесів, що відбуваються в групі, взаємин окремих учасників один з одним й з ведучим.

Сесії тривалістю 2 – 2,5 години (в залежності від теми, техніки або вправи, що виконуться) проводять 3 – 5 разів на тиждень впродовж 6 тижнів. Заняття мають звичайну для групової арт-терапії структуру: уведення, «розігрів»; етап вибору теми та образотворчої роботи; обговорення робіт й завершення сесії.

Індивідуальні малюнки виконують на папері формату А3. Перед цим етапом обговорення організовують невеличку перерву, під час якої клієнти можуть розташувати малюнки у просторі кабінету. Кількість учасників може варіювати від 7 до 10 осіб. Групи варто комплектувати гомогенними за нозологічною та віковою ознаками.

Перед тим, як розпочати арт-терапевтичну роботу ставлять такі завдання:

- зменшення у клієнтів симптомів, оптимізація й стабілізація їх психічного стану й соціального функціонування;

- досягнення більш високого рівню психосоціальної адаптації, формування навиків саморегуляції, а також розвиток здатності розуміти себе, вербально та невербально виявляти власні почуття й думки;

- укріплення почуття «Я», удосконалення здібностей щодо прийняття самостійних рішень, до дії у конфліктній та напруженій ситуації, формування стійкої системи соціально значущих зв'язків, інтересів, захоплень.

Динамка внутрішньо групових процесів у взаєминах також відрізняється збільшенням спонтанності у поведінці осіб, розширенням засобів комунікації (за рахунок частого використання сенсомоторного й драматично-рольового засобів), зменшенням залежності від ведучого із збереженням зацікавленості у прямій емоційній підтримці. Учасники починають брати більш активну участь у структуруванні сесій, пропонуючи власні теми, що може свідчити про потреби у глибинній психотерапевтичній допомозі. Специфічною ознакою є феномен перенесення.

Тематична група з самого початку матиме високий рівень вербальної активності її учасників. Обов'язкові для тематичних сесій обговорення створених праць напочатку арт-терапевтичного процесу відбуваються зазвичай доволі жваво. Учасників зацікавлює, що за сенс матиме колір, форма, вони намагаються самостійно висловувати припущення стосовно особистісних властивостей учасників групи на підґрунті створених ними витворів. У подальшому самостійно організують дискусії, що допомагають визначити найзначущі для учасників запитання й оцінити систему їх стосунків.

Що стосується інтерпретувань психолога, то їх можна надати у контексті психодинамічного підходу, котрий найбільш виправданий у роботі з клієнтами пограничного профілю, тому що симптоми, які часто вкорінюються у інфантильних переживаннях й потребах особистості, а вправи, що пропонуються надають специфічний доступ до них. При цьому важливо запобігати прямих інтерпретувань праць учасників, тому що це може спричинити вторгнення у їх крихке «Я», посиленням залежності від терапевта й нав'язуванням дискурсивних моделей, зумовлених культурним й професійним досвідом ведучого.

Найбільш коректною можна вважати множинну інтерпретаційну стратегію. Запропонований нею інтерпретаційний репертуар й формулювання гіпотез складається з декількох підходів.

1. Естетичний підхід до сприйняття мистецької продукції (відмова від критичних оцінок, центрування на образі).

2. Феноменологічний підхід (оцінка проєкцій, можливість суб'єктивності сприйняття, феноменологічні описи).

3. Формалістичний підхід (аналіз різних формальних характеристик мистецької роботи, їх ретельний опис, але не інтерпретування).

4. Особистісний підхід (аналіз особливостей психічного розвитку особистості, її історія життя й специфіка психологічної проблеми, сімейних стосунків, захисних механізмів, архетипових проявів, сильних та слабких властивостей особистості).

5. Соціокультурний підхід (аналіз впливів, пов'язаних з етнічною, класовою, демографічною, релігійною приналежністю особистості, на процес та результати її образотворчої діяльності, долучаючи патогенні соціокультурні явища).

6. Враження й спостереження (формулювання суб'єктивних та об'єктивних припущень).

У якості одного з варіантів вербального зворотного зв'язку використовують вільні мистецькі описи образотворчої продукції: учасникам пропонують створити на основі власних малюнків казку, вірш або записати низку пов'язаних з ними асоціацій. Іноді, ключем для розуміння переживань особистості й основою для наступного продуктивного діалогу може слугувати назва малюнку, який найчастіше обирається інтуїтивно. Використання техніки прояснення допомагає підвести клієнта до усвідомлення глибинного змісту його образотворчої продукції.

Арт-терапевтичне втручання в умовах психотерапевтичного процесу складається з двох блоків:

- вплив на симптоматичний рівень і рішення тактичних завдань: емоційна стабілізація й організація поведінки, підвищення мотивації особистості до психологічної роботи й отримання психологічної допомоги, адаптація до умов оточення;

- підвищення значущості завдань особистісної реконструкції, пов'язаних із особистісною реконструкцією, пов'язаних з корекцією неадекватних емоційних, когнітивних й поведінкових стереотипів, розвитком більш адаптивних моделей поведінки.

Провідні компоненти системної арт-терапії:

1. Психологічна стабілізація, створення безпечного середовища, засвоєння простих засобів саморегуляції, а також підтримка й пошук нових засобів комунікації й самопрояву.

2. Екстерналізація й первинне опрацювання травматичного досвіду на підґрунті використання як звичних, так і альтернативних засобів комунікації й терапевтичних стосунків. Однією з особливостей цього компонента є первинне вираження емоційно зарядженого психологічного матеріалу з підвищеною увагою до утримання й підтримки оптимального рівню навантаження.

3. Змістове особистісне опрацювання досвіду психічної травми, а також особистісна реконструкція з перебудовою й розвитком системи значущих відносин, поступове змінювання схем реагування й самооцінки.

Важливою особливістю є використання символів. Зазвичай формування символу потребує узагальнення досвіду людини у спрощеному вигляді. Символ стає багатозначним концептом, при цьому його повне значення не усвідомлюється, через те, що знаходиться не на рівні мовлення, а на рівні відчуттів.

Завдяки арт-терапії активно стимулюються зорові частки мозку, які, в свою чергу здійснюють вплив на епізодичну пам'ять, такий підхід допомагає особам з деменцією підтримувати власну пам'ять, запам'ятовувати те, що відбувається навколо.

Той факт, що люди похилого віку менше навантажують свій мозок зовнішніми подіями, частіше занурюються в себе, сприяє появі психологічних та фізіологічних проблем. Арт-терапія надає можливість розширити обрії, спробувати дещо нове.

У дослідженнях впливу арт-терапії на депресію й ментальну втому, шведські дослідники зазначають, що арт-терапія дозволяє зануритись у себе. При цьому вони підкреслюють, що арт-терапія дозволяє набути кращих результатів, ніж фармакологія чи психотерапія.

Найважливішими особливостями арт-терапії є:

- можливість самопізнання й самоусвідомлення (що і як впливає на нас);

- можливість самовираження (через дії, символи, кольори);

- можливість комунікації (завдяки символічному й метафоричному мисленню);

- можливість розуміти емоції, почуття й досвід через роботу з ними, можливість дистанційовання від важкого травмуючого досвіду, можливість включити креативність та уяву;

- сенсорна стимуляція, що уможливило інтеграцію розуму/душі з діями тіла.

Усі ці особливості можуть привести до того, що особистість, яка займається арт-терапією, буде досягати стан потоку, який розкрив та описав у своїх роботах М.Чиксенмихайї. Це особливий стан свідомості, впродовж якого людина повністю фокусується на діяльності, забуваючи про все інше.

М.Чиксенмихайї виявив цей стан, коли досліджував митців, котрі повністю розчинялися у процесі створення картин, забуваючи про їжу, сон, а по завершенню втрачали зацікавленість у картині. У стані потоку підвищується внутрішня мотивація людини й це призводить до почуття власного особистісного зростання. Ми концентруємось, усвідомлюємо власні дії, підвищуємо рівень контролю над діяльністю. Змінюється навіть сприйняття часу. Людина у такому стані зазвичай глибоко дихає. Можливо у цій момент вона накопичує позитивний емоційний капітал для майбутніх дій.

Під час стану потоку активізуються обидві системи мозку: свідомо й несвідомо. Мистецтво допомагає перевести невербальну інформацію за

допомогою символічної мови у свідомий простір, який вже активізує лобну кору. Так мистецтво стає засобом знати й спілкуватися. Як правило, краще за все невербальні структури мозку включають завдання, що потребують якихось сенсомоторних дій (спорт, йога, гра на музичному інструменті, ліплення, малювання тощо). Ті чинники, що мають прояв у стані потоку, можуть доводити, що в цей момент людина може мов би переводити активність із свідомих сфер на більш давні області мозку. Так, в одному експерименті було показано, що у 25 осіб з 36, що займаються арт-терапією, спостерігався стан потоку. Це не просто випадкове поєднання обставин, а наявний факт: мистецтво дозволяє увійти в цей стан.

Отже, арт-терапія є ефективним засобом фізично впливати на ментальний стан: зменшити втому, покращити когнітивні здібності й позбавити від депресії та інших розладів. Особливої ефективності дії арт-терапії ми спостерігали під час роботи із постраждалими на ПТСР, військовий стрес.